

LA DOPPIA TELA DELL'ALTARE MAGGIORE DELLA CHIESA PARROCCHIALE DI SANTOPADRE: CARATTERISTICHE ICONOGRAFICHE E ICONOLOGICHE

Introduzione

Nella chiesa parrocchiale di S. Folco pellegrino di Santopadre¹, piccolo paese della diocesi di Sora – Cassino – Aquino – Pontecorvo in provincia di Frosinone, è conservata, attualmente come pala dell'altare maggiore, una tela di un certo interesse, sia per antichità, sia per valore storico-artistico, sia per tipologia iconografica. La tela, infatti, delle dimensioni di 186 x 145 (cornice esclusa) è dipinta su entrambe le facce, presentando rispettivamente sul recto e sul verso una rappresentazione dell'Ultima cena e della Risurrezione del Signore. Per tradizione orale si sa che in occasione della Pasqua di Risurrezione, in tempi recenti, la scena normalmente in vista dell'Ultima cena veniva scambiata con quella della Risurrezione, che restava esposta per tutto il periodo pasquale. Non si sa molto di più, non esistendo documenti su tale tela *double face*.

Diciamo subito che con tutta probabilità trattavasi in origine di uno stendardo. Il parallelo più famoso è senz'altro costituito dallo stendardo realizzato da Tiziano fra il 1542 e il 1544 per la Compagnia del Santissimo Sacramento di Urbino, con la rappresentazione dell'Ultima cena (sul recto) e della Risurrezione del Signore (sul verso). Esso fu smembrato però fin dall'origine (1546) in due diverse tele attualmente conservate entrambe nella Galleria nazionale delle Marche presso il Palazzo ducale di Urbino.

Forse la doppia tela/stendardo di Santopadre apparteneva anch'essa a qualche confraternita. E nulla esclude che fin dall'inizio fosse di pertinenza della chiesa parrocchiale, risalente nella sua attuale configurazione al XVI secolo. Datata intorno al finire del secolo XVI e assegnata a Bernardino Cesari, fratello del Cavalier d'Arpino (Giuseppe Cesari)², merita di essere presa in considerazione, non fosse altro per aver

¹ Su san Folco pellegrino in rapporto a Santopadre, paese che sembra prendere nome proprio dalla devozione a questo Santo, cfr. *Folco di Santopadre. Un pellegrino inglese medievale nella Valle del Liri tra storia e leggenda*, cur. F. Carcione, Edizioni Eva, Venafrò (Isernia) 2002.

² Cf. H. RÖTTGEN, voce «Cesari Bernardino», in DBI 24 (1980) 158-159 e IDEM, voce «Cesari Giuseppe detto il Cavalier d'Arpino», in *ibid.*, 163-167. A cura dello stesso autore, *Il Cavalier d'Arpino. Catalogo della mostra* (Roma, Museo nazionale del Palazzo di Venezia), Roma 1973. E più recentemente cf. IDEM, *Il Cavalier Giuseppe Cesari d'Arpino: un grande pittore nello splendore della fama e nell'incostanza della fortuna*, Roma 2002.

conservato la sua originaria natura *double face*, che può costituire anche un utile paragone per l'importante opera smembrata di Tiziano.

Nel luglio del 2007 fummo incaricati di una sua presentazione sotto il profilo iconografico e iconologico, al momento della sua ricollocazione sull'altare maggiore della chiesa parrocchiale di Santopadre, dopo che la tela, rubata nel 1996 e fortunatamente ritrovata abbandonata nelle campagne di Roccasecca pochi mesi dopo, era stata sottoposta a restauro da parte della Soprintendenza. Riprendiamo i contenuti di quella presentazione, soffermandoci appunto sugli aspetti iconografici e iconologici, senza dedicarci se non tangenzialmente al profilo stilistico, consapevoli che rimane valido quanto osservava più di mezzo secolo fa Emile Mâle nella sua grande opera sull'iconografia posttridentina: «Mi meraviglio che gli storici dell'arte del XVII secolo si interrogino così raramente sul significato delle opere oggetto dei loro studi, limitandosi ad analisi puramente tecniche»³.

1. L'Ultima cena

Cominciamo col considerare lo sviluppo iconografico del soggetto dell'Ultima cena⁴, per capire meglio i termini della sua raffigurazione nella singolare tela di Santopadre e il senso del suo accostamento a una scena della Risurrezione del Signore.

L'uso più antico, a partire dal VI secolo (ancora prima l'Eucaristia veniva raffigurata mediante espedienti simbolici: il pesce/pesci da solo/i o con i pani crucesignati; scene di banchetto; gli episodi della moltiplicazione dei pani o le nozze di Cana), fu quello di raffigurare un tavolo a semicerchio, con i 12 apostoli intorno e Gesù seduto a capo tavola a sinistra; a volte, come nel codice purpureo di Rossano, con l'aggiunta della comunione degli apostoli. Nell'Oriente cristiano sarà proprio questa iconografia a prevalere. Mentre in Occidente, soprattutto a partire dal Trecento, prevarrà⁵ l'ico-

³ E. MÂLE, *L'arte religiosa nel Seicento. Italia, Francia, Spagna, Fiandra*, Milano 1984, 19. Si tratta della prima traduzione italiana dell'originale francese *L'art religieux après le Concile de Trente, étude sur l'iconographie de la fin du XVI^e, du XVII^e et du XVIII^e siècles en Italie, en France, en Espagne et en Flandre*, Paris 1951.

⁴ Cf. sul tema: G. SCHILLER, *Iconographie der christlichen Kunst*, III. *Die Auferstehung und Erhöhung Christi*, Gütersloh ²1986; L. RÉAU, *Iconographie de l'art chrétienne*, II, Paris 1957, 406-426. La voce «Ultima cena», a firma di R. FERRARI, nel recente *Iconografia dell'arte cristiana*, cur. R. Cassanelli – E. Guerriero, Cinisello Balsamo 2004, 1369-1371 è fin troppo sintetica.

⁵ Pur se ricorrenze del tema della Comunione degli apostoli si trovano anche presso importanti autori del Quattrocento e del primo Cinquecento occidentale, come Beato Angelico negli affreschi del convento di S. Marco a Firenze, Dieric Bouts nella tavola per la chiesa di S. Pietro a Lovanio, Giusto

nografia dell'annuncio del tradimento di Giuda, scena entro la quale comincia a diventare frequentissimo il particolare di Giovanni poggiato sul petto di Gesù⁶. Solo colla fine del XVI secolo si riaffaccia prepotentemente anche in Occidente il tema della Comunione degli apostoli da parte di Nostro Signore, nonché quello collegato e logicamente antecedente dell'Istituzione dell'Eucaristia, rappresentato nelle opere dell'epoca come se Gesù stesse consacrando il pane e il vino: per sottolineare, soprattutto in funzione antiprottestante, l'identità fra l'Ultima cena e ogni santa messa⁷.

Per quanto riguarda il recto della nostra tela, dunque, le possibilità che si offrivano al committente e/o alla bottega dell'Arpinate erano di raffigurare, o il preannuncio da parte del Signore del tradimento di Giuda Iscariota, secondo la più diffusa usanza pretridentina, oppure, secondo l'uso che si andava diffondendo dopo Trento, l'Istituzione dell'Eucaristia o, in alternativa, la Comunione degli apostoli.

Il pittore e/o il suo committente, sulla scorta di un uso plurisecolare, hanno raffigurato l'annuncio del tradimento di Giuda. E si sono lasciati guidare sostanzialmente dal Vangelo di Giovanni, che, come si sa, non contiene le parole sul pane e sul vino di Gesù istitutive dell'Eucaristia. Hanno sottolineato così, dal punto di vista teologico, la morte in croce verso la quale Gesù si avvia nell'Ultima cena. Tradire etimologicamente significa consegnare, nel caso di Giuda "consegnare in vista della morte"⁸.

Tale opzione è evidenziata dalla totale assenza del calice del vino e da una presenza del pane limitata al fatidico boccone accanto a Giuda; inoltre dalla presenza marcata al centro della tavola dell'agnello pasquale (di cui peraltro non si vede la testa, con scelta, secondo noi, voluta e fine); e ancora – notazione frequente nelle raffigurazioni dell'Ultima cena, per integrare il racconto dei Sinottici con quello di Giovanni – dal catino e dalla brocca in primo piano: oggetti che richiamano la lavanda dei piedi riportata dal solo Vangelo di Giovanni, ma che pure i Sinottici adombrano,

di Gand in una tavola commissionata dalla confraternita del Corpus Domini di Urbino e Luca Signorelli in una pala per il duomo di Cortona, ora al Museo diocesano. San Giovanni, nelle tavole di Dieric Bouts e di Giusto di Gand, funge da chierichetto, mostrando che questa iconografia dell'Ultima cena (almeno nella sua versione fiamminga) mirava all'identificazione dell'Ultima cena con la messa.

⁶ Solo per portare qualche esempio, cf. l'Ultima cena affrescata da Giotto nella Cappella degli Scrovegni a Padova; quella di Taddeo Gaddi nel refettorio di S. Croce a Firenze; e anche quella del refettorio dell'abbazia di Pomposa.

⁷ Gli esempi sono innumerevoli. Fra i più significativi esempi del tema della Comunione degli apostoli, cf. le tre geniali Ultime cene di Tintoretto della fine del Cinquecento, di cui due a Venezia, nella Scuola grande di S. Rocco e in S. Giorgio maggiore, e una a Lucca, in cattedrale; e la tela di Barocci dei primi anni del secolo successivo, nella cappella Aldobrandini in S. Maria sopra Minerva a Roma. Fra i più significativi esempi del tema della Consacrazione, la tela di Rubens, oggi conservata a Brera, del 1632.

⁸ Cf. X. LÉON-DUFOUR, *Lettura dell'Evangelo secondo Giovanni*, Cinisello Balsamo 1990, 787.

quando Gesù, poco prima del suo ingresso a Gerusalemme, dice: «il Figlio dell'uomo non è venuto per essere servito ma per servire e dare la sua vita in riscatto per molti» (cf. *Mt* 20,28 e passi paralleli).

Da notare l'espressione particolarmente assorta e mesta del volto di Gesù, frequente in questa scena, ma resa in modo straordinariamente efficace, tanto che si direbbe che qui la mano, non sia quella del più modesto Bernardino, ma di Giuseppe Cesari. Il rimando è ancora al Vangelo di Giovanni (13,21: «Gesù fu profondamente turbato»). Come al Vangelo di Giovanni rimanda l'ambientazione notturna della scena (13,30: «Ed era notte»). Ambientazione che naturalmente, sia nel testo evangelico che nel nostro testo pittorico, non è solo scenografica ma pure simbolicamente evocativa delle tenebre del male.

Dal punto di vista compositivo, per raffigurare l'Ultima cena, si poteva scegliere, o uno sviluppo orizzontale (come la famosissima, geniale composizione di Leonardo, nel refettorio di S. Maria delle Grazie a Milano, o quella, molto meno nota, di Felice Damiani nella tela conservata nel Tesoro della Santa Casa di Loreto), oppure uno sviluppo verticale (come quello usato da Tiziano nello stendardo già citato e conservato a Urbino).

Nel nostro caso si è optato per una composizione a sviluppo verticale. O meglio, si è dovuto ricorrere a una composizione a sviluppo verticale, se davvero la raffigurazione di Santopadre è stata concepita per uno stendardo. Lo sviluppo orizzontale, infatti, è più consono alle pareti di un refettorio o di una chiesa, benché si conoscano importanti raffigurazioni dell'Ultima cena a sviluppo verticale collocate in ambito chiesastico, come la pala d'altare di Barocci in S. Maria sopra Minerva a Roma.

La scelta dello sviluppo verticale consente un asse verticale centrale più pronunciato. Nel nostro caso vi trovano posto dall'alto in basso tutti i personaggi e gli elementi decisivi della scena, come vedremo, a cominciare da Gesù e dai suoi gesti. Ma comporta naturalmente anche delle limitazioni: anzitutto un minor rilievo dato alla tavola su cui si consumò l'Ultima cena⁹; in secondo luogo uno spazio minore per i Dodici, che infatti sono mostrati aggruppati in maniera un po' goffa mentre domandano e si domandano chi di loro potrebbe essere quello indicato da Gesù come il tra-

⁹ Tant'è vero che lì dove è conservata quella che la tradizione vuole sia la mensa dell'Ultima cena, cioè sopra l'altare del SS. Sacramento, nel transetto sinistro della Basilica lateranense, troviamo una raffigurazione dell'Ultima cena a sviluppo orizzontale, dove il tavolo acquista un rilievo tutto particolare. Non dimentichiamo, riguardo a questo altare, che il timpano che lo ricopre è sovrastato dall'Ascensione di Nostro Signore, una delle opere più importanti del Cavalier d'Arpino. Essa è presumibilmente distante in termini cronologici dalla tela di Santopadre. Ma qui come lì l'elevazione del Signore costituisce il pendant dell'Ultima cena. A dire che il collegamento fra Risurrezione/Ascensione del Signore e Ultima cena resta essenziale nell'iconografia del Santissimo Sacramento fra XVI e XVII secolo.

ditore. Forse questa è la parte più debole dal punto di vista artistico della nostra opera. Mentre più convincente è, oltre la raffigurazione di Gesù di cui già abbiamo detto ma su cui ora ritorneremo, quella degli apostoli esplicitamente citati nei testi evangelici relativi all'Ultima cena, e in particolare nel Vangelo di Giovanni: Pietro, Giovanni e Giuda.

Di Gesù – che veste il tradizionale abito rosso e blu a indicare la sua carne di uomo e il suo essere Dio, dunque la sua duplice natura umana e divina (uso simbolico dei colori che prosegue fin dentro e oltre l'arte del Cinquecento) – val la pena sottolineare lo sguardo abbassato e indirizzato a metà strada fra la sua mano sinistra e la ciotola dell'intingolo. Non è un particolare molto comune nelle raffigurazioni dell'Ultima cena. Gesù non guarda, come in maniera fin troppo pedissequa e/o enfatica è rappresentato in molte tele rinascimentali e manieriste, né verso Giuda, né verso Giovanni, né verso il cielo, né verso l'osservatore. Con una notazione che ci sembra molto pertinente¹⁰, guarda invece in direzione del compiersi del segno da lui predetto. Oggetto della nostra tela, se vediamo bene, è dunque l'istante che sta fra quel che Gesù dice: «È colui per il quale intingerò il boccone e glielo darò» (Gv 13,26a) e quel che Gesù fa: «E, intinto il boccone, lo prese e lo diede a Giuda figlio di Simone Iscariota» (Gv 13,26b). Si potrebbe dire che l'originalità e la bellezza, cioè il valore estetico della nostra tela, stia tutto qui, nell'illustrare un contenuto teologico non didascalicamente, ma raffigurando l'istante del tempo in cui esso si manifesta. Senza volere *magna componere parvis*, si potrebbe quasi dire che il nostro artista si pone qui sulla stessa lunghezza d'onda di Caravaggio, almeno nelle intenzioni. Tutto il fascino “cristiano” dell'arte di Caravaggio non sta infatti tanto nel copiare il mondo naturale alla perfezione, quanto nel rappresentare alla perfezione un istante del dramma che occorre nel tempo naturale¹¹.

Giovanni non è rappresentato in atto di parlare a Gesù¹², secondo il dettato evangelico (cf. Gv 13,25), ma poggiato sul suo petto. Si privilegia il suo essere il discepolo «che Gesù amava» (Gv 13,23); e per questo è raffigurato con gli occhi chiusi, come segno della sua totale confidenza nell'amore del Signore. Probabilmente, nello strut-

¹⁰ «L'espressione del turbamento di Gesù va intesa in un senso che è al di là delle pure implicazioni psicologiche e diviene rivelazione teologica» (G. FERRARO, *L'“ora” di Cristo nel Quarto Vangelo*, Roma 1974, 194).

¹¹ In Caravaggio «la storia è restituita come un fatto vero nel tempo, che può accadere, anzi che sta accadendo, [...] lo spettatore non è chiamato ad assistere a un evento edificante, ma a un fatto a suo modo naturale» (M. CINOTTI, *Michelangiolo Merisi detto il Caravaggio. Tutte le opere, in I pittori bergamaschi dal XIII al XIX secolo. Il Seicento*, I, Bergamo 1983, 461).

¹² Questa iconografia è invece al cuore della mirabile *Ultima cena* di Andrea Del Sarto nel monastero fiorentino dei vallombrosani (oggi museo) di San Salvi a Firenze.

turarsi di questa iconografia, frequente nella raffigurazione dell'Ultima cena, hanno giocato i numerosi versetti dei Salmi che fanno riferimento al sonno nelle braccia del Signore (*Sal* 3,6; *Sal* 4,9; *Sal* 131,2), come immagine del totale abbandono del bambino che si sente amato. Anche per questo, Giovanni è sempre raffigurato giovanissimo e imberbe, tanto da consentire elucubrazioni quali quelle recenti e fin troppo propalate di Dan Brown.

Pietro al contrario è anziano, barbuto e, secondo un'iconografia che predomina fra Quattrocento e Cinquecento, calvo¹³. Sta a fianco del Signore dalla parte opposta di Giovanni. Secondo il Vangelo di Giovanni (cf. *Gv* 13,24), Pietro fa cenno a Giovanni di dirgli se sa chi sia il traditore. Questo passaggio (che è l'elemento di maggior spicco nell'*Ultima cena* di Leonardo) non viene qui rilevato. Pietro, che ha la mano sinistra poggiata sulla tavola vicino a quella del Signore, si pone la destra sul cuore. È un gesto di discolpa? Non crediamo proprio. Secondo noi, è piuttosto un gesto di "garanzia", di "mallevadoria"¹⁴, e in modo congruo rimanderebbe alla fine del capitolo tredicesimo del Vangelo di Giovanni, quando Pietro garantisce: «Darò la mia vita per te!» (*Gv* 13,37).

Il dialogo fra Pietro e Giovanni viene dunque completamente disatteso nella nostra tela, a vantaggio, in questa come in altre rappresentazioni dell'Ultima cena, della sottolineatura, da una parte, della predilezione per Giovanni, dall'altra, della debolezza di Pietro (anch'egli, però, poi perdonato), a fronte della abissale colpa di Giuda, che lascia il Traditore avulso da tutto e da tutti. Così lo troviamo qui raffigurato.

Giuda è in primo piano, collocato dalla parte opposta del Signore, come spesso accade. Nella sinistra ha la borsa, sia essa la borsa del denaro del tradimento o quella che teneva come cassiere del gruppo (cf. *Gv* 12,6 e 13,29). Davanti a lui, sulla tavola, vicino al pane, è posto un coltello¹⁵, l'unico presente sulla tavola, cioè l'oggetto che

¹³ Sarebbe interessante indagare se il prevalere di questa iconografia in epoca moderna sia legato alla scoperta di una maggiore plausibilità di essa dal punto di vista storico o semplicemente al fatto che la calvizie è quasi una "chierica naturale" di Pietro.

¹⁴ Ci sia permesso rimandare al nostro «*La vocazione dei santi Pietro e Andrea*, o piuttosto *L'imposizione del nome di Cefa (Pietro) a Simone*. Fraintendimento iconografico solo apparentemente marginale di una tela caravaggesca», in *Arte cristiana* 101 (2013) 271-284. Non sempre il gesto della destra sul petto ha tale valore. In tempi e ambiti diversi può indicare volontà di penitenza e conversione, come anche accettazione (cf. L. CORTI, «Esercizio sulla mano destra: gestualità e santi nel Medioevo», in *Annali Scuola superiore Normale di Pisa* serie IV, 1-2 [1996] 39-49).

¹⁵ Non sembra un pugnale, *sica* in latino. Secondo alcuni esegeti tale termine può costituire una possibile etimologia di Iscariota. Nell'*Ultima cena* di Barocci conservata al Museo diocesano di Urbino, un pugnale (o un coltello?), rimesso nel fodero da un apostolo in primo piano, potrebbe essere identificativo di Giuda: non si vede infatti alcun apostolo con la borsa, che è l'elemento più frequente dell'iconografia del Traditore.

serve per staccare il suo boccone. Ma non sono certo questi elementi scontati della sua iconografia a esser degni di nota. Colpisce semmai, da una parte, l'assenza del cane, che è assai frequente nelle raffigurazioni dell'Ultima cena e indica simbolicamente la presenza del diavolo¹⁶ (Giuda è detto "diavolo" dal Signore stesso, in *Gv* 6,70-71). E soprattutto colpisce il volto di Giuda (benché incongruo rispetto alla postura del corpo, cosa che lo dice probabilmente di altra mano), perché non contrassegnato da alcuna accentuazione didascalica né dei tratti somatici né dell'espressione. È solo un volto attonito rivolto verso l'osservatore. Lo sguardo di Giuda non è però solo lo sguardo di chi è smarrito, ma anche un'interpellanza per l'osservatore riguardo al proprio e al di lui destino. Dunque anche monito a non tradire il Signore. Il versetto *1Cor* 11,28: «ciascuno esamini se stesso» è citato nella sess. XIII, cap. VII del Concilio Tridentino, lì dove si parla di «quale preparazione sia necessaria per ricevere degnamente la santa Eucarestia».

Ultimo rilievo da fare è sul colore del mantello di Giuda: è rosso vivo, il rosso vivo del sangue, non il carminio simbolico della carne umana della tunica del Signore.

Degli altri apostoli si potrebbe forse inferire il nome in base alla posizione e all'iconografia più o meno tradizionale di ciascuno. Andrea, ad esempio, dovrebbe essere accanto a Giovanni, anche se la sua iconografia è piuttosto quella del quarto a sinistra del Signore; e così via. Ma l'intenzione di autore e/o committente non è quella di soffermarsi sull'iconografia dei singoli apostoli e sbaglieremmo se ci attardassimo ad analizzarla.

2. La Risurrezione

Anche per quanto riguarda la Risurrezione, va detto che la modalità di rappresentarla non sempre è stata quella della nostra tela. E, in particolare, vale anche per la Risurrezione quanto abbiamo già detto per l'Ultima cena, cioè che nelle più antiche rappresentazioni essa fu raffigurata simbolicamente: una croce sormontata da un serto di lauro contenente il *chrismon*, e in basso due guardie. In prosieguo di tempo, per

¹⁶ Cf. H. PFEIFFER, «L'iconografia dell'Ultima cena. Esempi scelti», in *Il Volto dei volti Cristo*, cur. Istituto Internazionale di Ricerca sul Volto di Cristo, Gorle 2000, 180. Cf. anche *Animali simbolici*, cur. M.P. Ciccarese, I, Bologna 2002, 239-261 e G. HEINZ-MOHR, *Lessico di iconografia cristiana*, Milano 1984, 84-86. Laddove alla voce «Ultima cena», nell'*Iconografia dell'arte cristiana*, 1370, si legge che il cane sarebbe «sinonimo di fedeltà». Certo, il simbolo del cane è ambivalente, ma proprio per questo non se ne può dare questa apodittica definizione.

rappresentare e/o confermare la realtà della Risurrezione del Signore, si sviluppò l'iconografia delle pie donne al sepolcro, delle apparizioni ai discepoli di Emmaus, alla Maddalena, agli apostoli. Mentre in Oriente fu la scena tratta dai Vangeli apocrifi della discesa agli inferi a diventare la forma classica di rappresentare la Risurrezione.

Gesù che si erge sul sepolcro è un'iconografia che si comincia ad affacciare solo verso la fine dell'XI secolo nell'Occidente latino, per affermarsi universalmente nel Trecento inoltrato: Duccio nella *Maestà* e Giotto negli affreschi della Cappella degli Scrovegni ancora non la utilizzano.

L'iconografia della nostra tela è un'ulteriore, più tarda variante, in cui Gesù si libra sopra il sepolcro, nel movimento ascensionale di cui la Risurrezione non è che un primo momento¹⁷. Basta osservare lo sguardo, il gesto di Gesù e il panno rosso che si svolge verso l'alto per rendersene conto. Tale iconografia sorge «per una contaminazione [del tema della Risurrezione] con il tema dell'Ascensione»¹⁸. Il movimento della Risurrezione, infatti, si compie solo con l'Ascensione, quando Gesù torna al Padre per preparare un posto per i suoi.

Gesù risorto, circondato da un alone di luce che squarcia le tenebre della notte, reca nella sinistra uno stendardo crucesignato simbolo della sua vittoria. Anche i colori bianco e rosso, sia dello stendardo, sia dei panni che avvolgono Gesù (il rosso è quel rosso sangue che caratterizzava pure il mantello di Giuda), sono simbolici, i tradizionali colori simbolici della Risurrezione: a mostrare che colui che è risorto è il medesimo che è stato crocifisso, se non bastassero i segni dei chiodi che Gesù porta sulle mani e sui piedi. I colori bianco e rosso affondano le radici del loro simbolismo cristiano in Apocalisse: «Poi vidi il cielo aperto, ed ecco un cavallo bianco [...]. È avvolto in un mantello intriso di sangue e il suo nome è Verbo di Dio. Gli eserciti del cielo lo seguono su cavalli bianchi vestiti di lino bianco e puro» (*Ap* 19,11.13).

In basso, in primo piano, sono rappresentati accovacciati quattro o forse cinque uomini di guardia. Gesù è mostrato risorgere quasi sempre a fronte del sonno e dello stupore delle guardie (cf. *Mt* 28,4), quelle guardie che, come Giuda, sono prezzolate (cf. *Mt* 28,15). Uno dorme; due alzano lo sguardo; altri due sembrano ritrarsi impauriti. Il primo a destra, in ginocchio, porta sul braccio uno spallaccio a forma di testa di leone. È un particolare interessante. Iconograficamente, cioè nell'intenzione del

¹⁷ In realtà, nel Vangelo di Giovanni il primo passo della glorificazione di Gesù è già il suo essere innalzato sulla croce. Gesù celebra il suo trionfo come compiuto già dopo la fuoriuscita di Giuda: «Quando Giuda fu uscito, Gesù disse: "Ora il Figlio dell'uomo è stato glorificato e anche Dio è stato glorificato in lui. Se Dio è stato glorificato in lui, anche Dio lo glorificherà da parte sua e lo glorificherà subito"» (*Gv* 13,31-32).

¹⁸ RÉAU, *Iconographie*, II, 544.

pittore, è probabilmente una semplice imitazione dell'antico, secondo la moda del tempo, ma è così forte la valenza evocativa e simbolica dell'immagine del leone in relazione alla morte e alla vita, che, secondo noi, è del tutto appropriato iconologicamente attribuire a quello spallaccio un rimando alla vittoria di Gesù sulla morte¹⁹. In epoca moderna, l'arte "nasconde" i simboli sotto forma di dettagli naturalistici²⁰. In questo caso il leone, uno degli animali simbolici per eccellenza dell'arte cristiana²¹, sbucando dal buio dello sfondo e guardando verso l'osservatore, ribadisce che «mors et vita duello confluxere mirando: dux vitae mortuus regnat vivus» (Sequenza pasquale *Victimae pascali*). Lo fa senza che chi osserva ne sia cosciente e senza che forse ne abbia avuto coscienza il pittore stesso.

Sempre a livello iconologico ci sembra possibile rilevare un implicito richiamo alla Lettera ai Filippesi 2,9-11 nel fortissimo contrasto fra l'essere innalzato di Gesù e le ginocchia piegate dei soldati, vero elemento catalizzatore della parte bassa della tela: «Per questo Dio l'ha esaltato, perché nel nome di Gesù ogni ginocchio si pieghi nei cieli sulla terra e sotto terra». Non per niente, quando fra le guardie viene rappresentato Longino, costui è mostrato in ginocchio. E non è detto che nella nostra tela non si sia voluto rappresentare Longino nella guardia che porta con evidenza una picca.

Conclusione

Al termine dell'analisi della duplice tela, ci si può chiedere perché, in collegamento con la Risurrezione ovvero con l'Ultima cena, non sia stata raffigurata la crocifissione di Nostro Signore.

Innanzitutto si deve ritenere che questa tela/stendardo (emblema magari di una confraternita del Santissimo Sacramento) fosse coordinata, in ambito processionale o chiesastico, con un Crocifisso scolpito.

¹⁹ Su tutta la problematica relativa al rapporto fra iconografia e iconologia, cf. E. PANOFSKY, *Iconografia e iconologia. Introduzione allo studio dell'arte del Rinascimento*, in IDEM, *Il significato delle arti visive*, Torino 1996, 29-57.

²⁰ Cf. ad esempio le lunghe analisi su animali e oggetti simbolici raffigurati con rigore naturalistico negli affreschi della Sistina di H. PFEIFFER, *La Sistina svelata. Iconografia di un capolavoro*, Milano – Città del Vaticano 2007, passim.

²¹ Basta vedere quante volte ricorre ancora il leone (anche se ormai non è più l'antico simbolo della vita e/o della morte) nelle illustrazioni allegoriche realizzate dal Cavalier d'Arpino per la seconda edizione (1603) dell'*Iconologia* di Cesare Ripa (recentemente ristampata a cura di P. Buscaroli, Milano 1992). Cf. anche la voce «Leone», in *Animali simbolici*, cur. M.P. Ciccarese, II, Bologna 2007, 11-48 e in HEINZ-MOHR, *Lessico di iconografia cristiana*, 196-199.

Ma il coordinamento con la crocifissione è offerto anche dai molti elementi iconografici, che evocano il sacrificio cruento di Nostro Signore, che siamo venuti elencando nelle due facce. Nella raffigurazione dell'Ultima cena, si susseguono sull'asse verticale: il volto e il gesto di Gesù evocativi della sua "consegna"; l'agnello; il coltello e il boccone di Giuda; la sua borsa e il suo mantello rosso sangue. Nella raffigurazione della Risurrezione, sullo stesso asse verticale, ci sono il rosso vivo del manto di Cristo; le impronte dei chiodi; la croce rossa in campo bianco dello stendardo; e la stessa asta dello stendardo a forma di croce; nonché quella testa di leone sullo spallaccio della guardia inginocchiata a destra.

La morte in croce di Gesù, in realtà, è il vero asse attorno al quale si sviluppano le raffigurazioni dell'Ultima cena e della Risurrezione.

Il Santissimo Sacramento – che probabilmente era il fulcro della processione in cui la nostra tela/stendardo faceva la sua bella mostra – viene così mostrato come il frutto glorioso del sacrificio cruento che Gesù ha sopportato per noi, dal quale è risorto vittorioso per condurre noi stessi a partecipare di quella vittoria proprio grazie al Santissimo Sacramento. Se si legge il passaggio centrale del cap. I del decreto sul sacrificio della messa del Tridentino, ci si rende conto che la nostra tela *double face*, anche se artisticamente non eccelsa, ne è un invero straordinario rigoroso e profondo: «Celebrata che ebbe la Pasqua antica, che l'insieme dei figli d'Israele immolava in memoria dell'esodo dall'Egitto, istituì se stesso come nuova Pasqua da immolare attraverso segni visibili da parte dei sacerdoti in memoria del suo transito da questo mondo al Padre, quando ci redense con l'effusione del suo sangue, ci strappò dal potere delle tenebre e ci trasferì nel suo regno»²².

LORENZO CAPPELLETTI

²² «Nam celebrato veteri pascha, quod in memoriam exitus de Aegypto multitudo filiorum Israel immolabat, novum instituit pascha, se ipsum ab ecclesia per sacerdotes sub signis visibilibus immolandum in memoriam transitus sui ex hoc mundo ad Patrem, quando per sui sanguinis effusionem nos redemit eripuitque de potestate tenebrarum et in regnum suum transtulit» (Concilio Tridentino, sess. XXII, cap. I).

Veduta di Santopadre (FR) con l'indicazione della chiesa parrocchiale dedicata a S. Folco pellegrino [foto di Giovanni Mancini]

Bernardino Cesari, *L'Ultima cena*, olio su tela (recto), (fine sec. XVI), Santopadre, Chiesa parrocchiale di S. Folco

Tiziano Vecellio, *L'Ultima cena*, olio su tela, (1542-1544), Urbino, Galleria nazionale delle Marche

Bernardino Cesari, *La Risurrezione*, olio su tela (verso), (fine sec. XVI), Santopadre, Chiesa parrocchiale di S. Folco

Tiziano Vecellio, *La Risurrezione*, olio su tela, (1542-1544), Urbino, Galleria nazionale delle Marche